

УДК 377

<http://doi.org/10.36906/KSP-2020/56>*Скобелева И.Е.**Нижневартровский нефтяной техникум (филиал)**ФГБОУ ВО «ЮГУ»**г. Нижневартовск, Россия*

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации самостоятельной деятельности обучающихся учреждений СПО в условиях дистанционного обучения и возможности проявления студентами сформированных медиакультурных навыков. Автор подходит к решению проблемы посредством выявления аспектов обеспеченности и поддержки дистанционной самостоятельной деятельности на образовательном, методическом, организационном, инструментально-технологическом уровнях. В статье рассмотрены компоненты обеспеченности самостоятельной деятельности (теоретико-справочный, практико-ориентированный, обеспечения управления и контроля), выявлена и охарактеризована сущность данных компонентов, раскрыто их содержание.

Ключевые слова: студенты СПО; дистанционное обучение; электронные образовательные ресурсы (ЭОР); обеспеченность; компоненты (теоретико-справочный, практико-ориентированный, обеспечения управления и контроля); самостоятельная деятельность.

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, в статье 16 дается определение электронного обучения, под которым понимается организация образовательной деятельности с применением электронных баз данных, информационных технологий, технических средств, информационно-телекоммуникационных сетей и дистанционных образовательных технологий. При этом под дистанционными образовательными технологиями «понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [6].

Современные преобразования, касающиеся повышения эффективности самостоятельной деятельности обучающихся СПО в условиях дистанционного режима обучения, предопределяют не только реализацию в образовательном процессе принципиально новых интегрированных технологий обучения, но и тщательный подход к разработке средств обеспечения самой самостоятельной деятельности, которая основывается на содержательном, организационном, методическом и других аспектах учебной деятельности [2; 5].

Возникает необходимость обоснования и реализации в образовательном процессе педагогических условий, обеспечивающих формирование и развитие у всех субъектов

образовательных отношений соответствующего уровня навыков взаимодействия с медиатекстами и медиапродуктами.

По мнению авторов, для определения педагогических условий формирования и развития медиакультуры обучающихся необходимо выполнение ряда условий: наличие у преподавателей навыков работы с информационно-коммуникационными средствами и стремления к самосовершенствованию и профессиональному росту; наличие развивающей образовательной медиакультурной среды в образовательном пространстве; обеспечение творческой и продуктивной деятельности обучающихся в пространстве медиакультуры.

В этой связи обеспеченность самостоятельной деятельности обучающихся, доля которой увеличивается в сравнении с аудиторной работой студентов, достигается посредством отвечающего учебным целям и задачам учебно-методического и организационно-методического сопровождения, которое реализуется, преимущественно, на основе технологий дистанционного обучения, позволяющих осуществлять обучение/самообучение, сопровождение и поддержку, а также качественный и количественный контроль образовательных результатов студентов СПО [3].

Для обеспечения продуктивной самостоятельной деятельности студентов СПО при дистанционных формах работы необходимы качественно разработанные системы упражнений, образовательные ресурсы, а также инструментально-программные средства, служащие основой реализации содержательной части, учебно-методических материалов и т. д., что в совокупности можно представить как медиакультурную образовательную среду образовательной организации.

В настоящее время жизнь человека неразрывно связана с медиа во всех сферах его жизнедеятельности: информационные источники и средства и медиа-коммуникации, где каждый имеет свободный доступ к информации и свободу ее распространения, постольку информационная компетентность сегодня является очевидным и необходимым качеством личности.

Современная медиакультура активно интегрирует все возможные ресурсы социального, профессионального, культурного значения на современном этапе развития человечества. Поэтому понимание медиакультуры в узком смысле позволяет рассматривать ее как взаимодействие человека с миром медиа, восприятие, переработку и сохранение информации, самостоятельное творческое самовыражение через средства массовой коммуникации, обеспечивающие в совокупности полноценное включение человека в жизнь общества.

Моделирование медиакультурной образовательной среды в образовательном пространстве техникума как условие развития медиакультуры обучающихся заключается в организации интерактивного взаимодействия участников образовательного процесса посредством медиасредств и медиатехнологий по освоению, применению и созданию медиатекстов.

Деятельность педагога в процессе дистанционного обучения обеспечивает самостоятельную и творческую деятельность обучающихся с медиатекстами в интернет-пространстве. Поэтому важным фактором применения медиакультурных навыков обучающихся в системе дистанционного обучения является готовность самого педагога к новому формату взаимодействия в медиасреде. Обучающиеся же в медиакультурной образовательной среде формируют личностную медиакультуру, от понимания и

критического осмысления медиатекста до творческого создания собственных медиатекстов и медиапродуктов [7]. Значение медиакультуры в процессе обучения очень велико, так как оно охватывает большой спектр проблем с восприятием материала, выполняет различные функции, а также дополняет любое занятие, проводимое в формате онлайн и офлайн, информативностью.

Процесс подготовки образовательных ресурсов и образовательной среды для обеспечения эффективной дистанционной самостоятельной работы обучающихся должен обеспечивать базис, на котором создается система учебных материалов, являющаяся, в свою очередь, понятной и доступной как студентам, так и преподавателю, простой в обращении (в рамках чего студенты будут способны разобраться с учебным материалом самостоятельно и успешно выполнить задания), а также отвечать требованиям оперативности коррективно-сопровождающей деятельности (реализуемой на основе обратной связи с преподавателем), которая может потребоваться обучающимся в процессе осуществления самостоятельной деятельности на любом ее этапе [1; 4].

Так, например, если в рамках самостоятельной деятельности реализуется информация обучающего характера, то ее необходимо структурировать в виде законченных тематических фрагментов (теоретико-справочный компонент обеспечения самостоятельной деятельности), которые, в свою очередь, будут снабжены ограниченным количеством ключевых новых понятий, а также снабжены перекрестными ссылками на объект (объектами могут выступать рисунки, таблицы, сноски, иные фрагменты обучающей информации). Помимо этого, информацию обучающего характера для самостоятельной работы студентов необходимо обеспечивать поддержкой на основе web-вложений, «подгрузки» справочного материала (например, справочники, словари, классификаторы и пр.) и т. д. Такой подход к обеспечению эффективности самостоятельной учебной деятельности обучающихся СПО существенно сокращает время на поиск и освоение учебной информации, а также обеспечивает формирование у студентов навыков систематизации информации, ее запоминания и использования в процессе организации самообучения.

Преподаватель курирует разработку учебных проектов, т. е. не объясняет или выполняет за обучающегося работу, а подходит к вопросу в соответствии с системно-деятельностным подходом: поставить проблему, помочь проанализировать, познать, дать ключи к решению.

Важное место в процессе моделировании ключевых этапов процесса обучения в рамках системы как дистанционного, так и традиционного образования занимают электронные образовательные ресурсы (далее – ЭОР).

В ходе проведения занятий в дистанционном формате применение ЭОР позволяет актуализировать учебный процесс на всех этапах:

- 1) представления учебной информации;
- 2) усвоения учебного материала;
- 3) повторения, закрепления и совершенствования практических умений и навыков;
- 4) самоконтроля, промежуточного и итогового контроля;
- 5) коррекции методики и результатов.

Также необходимо отметить, что обеспеченность самостоятельной деятельности студентов в режиме дистанционного обучения может быть поддержана аудио- и

видеоинформацией, которая может служить учебным, исследовательским, творческим задачам в рамках выполнения самостоятельной работы.

Особое внимание для обеспечения и эффективного функционирования самостоятельной деятельности обучающихся необходимо уделять практико-ориентированному компоненту обеспечения самостоятельной деятельности. Данный компонент, как правило, в формах дистанционной работы носит модульный характер, в рамках которого разрабатывается содержание обучающих ресурсов и способы управления процессом самостоятельной деятельности.

Среди таких модулей необходимо выделить следующие:

– вопросно-разъяснительный; в рамках этого модуля осуществляется коммуникация студентов и преподавателей, обеспечивается поддержка обратной связи, а также функционирует личное, групповое, коллективное взаимодействие (индивидуальной и дифференцированной направленности); данный модуль позволяет студентам и преподавателю организовывать беседы вопросно-ответной формы, а также обмениваться мнениями в общем чате или на основе сетевой формы коммуникации (компонент обеспечения управления самостоятельной деятельностью); контекст модуля предусматривает возможность организации индивидуальных образовательных моментов с целью, например, разъяснения непонятого материала, а также является основой формирования банка вопросов для реализации оценочного компонента обеспечения самостоятельной деятельности обучающихся СПО; помимо этого вопросно-разъяснительный модуль может предусматривать формирование банка демонстрационных примеров выполнения различного рода интерактивных заданий и т. п.;

– модуль практических заданий/упражнений; в рамках данного модуля обеспеченность самостоятельной работы студентов достигается за счет специально разработанных систем упражнений/заданий, который предполагают отработку необходимых умений, навыков и компетенций, осваиваемых в процессе освоения учебных дисциплин; системы заданий в рамках данного модуля должны быть представлены типовыми и творческими заданиями – это позволяет учитывать в процессе самостоятельной деятельности уровень подготовленности студентов, обеспечивая тем самым поддержание должного уровня познавательного интереса к дисциплине и соответствующей учебной мотивации; так, например, типовые задания могут быть представлены типовыми репродуктивными (например, выполнить по образцу) и типовыми творческими (например, ознакомьтесь с примером и предложите свой вариант); необходимо отметить, что поддерживая обеспеченность самостоятельной деятельности студентов в режиме дистанционного обучения на высоком уровне, нужно помнить о том, что студентам должно быть все максимально понятно при ознакомлении с заданием и способами его выполнения; для этого преподаватель может разрабатывать образовательный ресурс, используя помощь и подсказки (например, всплывающая подсказка, общая или контекстная помощь), при «отключении» (в программе) которых впоследствии содержание задания может быть использовано в рамках тестировочного компонента или компонента контроля; творческие задания в рамках данного модуля должны полностью исключать репродуктивный характер их выполнения и отражать исследовательскую, эвристическую направленность (например, задания проектного типа или квесты), требующие нешаблонности мышления, сформированности исследовательской компетенции и пр.

Говоря об обеспеченности самостоятельной деятельности обучающихся в условиях реализации дистанционных форм обучения, необходимо также отметить еще один важный аспект, а именно обеспеченность поддержкой доступа с платформ различных мобильных и компьютерных устройств, что позволяет студентам осуществлять доступ к образовательному ресурсу для осуществления самостоятельной работы в рамках осваиваемой дисциплины или междисциплинарного курса.

Таким образом, считаем необходимым еще раз отметить, что проблема обеспеченности самостоятельной деятельности обучающихся СПО в условиях дистанционного режима обучения является многоаспектной и многоуровневой. Обеспеченность самостоятельной деятельности студентов требует поддержки и сопровождения как в рамках образовательной и учебно-методической деятельности, организуемой на основе информационно-коммуникационных и дистанционных технологий обучения, так и в контексте технологий организации самого процесса, позволяющих студентам и преподавателям эффективно использовать инструменты электронного обучения для достижения должного уровня образовательных результатов.

Литература

1. Ботузова Ю.В. Организация самостоятельной работы студентов с использованием технологий дистанционного образования // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2013. № 12 (декабрь). С. 146–150.
2. Гладышев Д.Е. Дистанционные технологии в преподавании общеобразовательных дисциплин в колледже // Профессиональное образование и рынок труда. 2020. № 2 (41). С. 63–65. doi: 10.24411/2307-4264-2020-10216
3. Миклашевич Н.В., Саркисова И.Г., Яковенко Н.Б. Организация процесса контроля знаний студентов в условиях дистанционного обучения // Интерактивная наука. 2016. № 5. С. 32–34. doi: 10.21661/it-111884
4. Милованова Г.В. Самостоятельная работа студентов в условиях дистанционного образования // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2014. № 3 (27). С. 72–77.
5. Панова В.Н. Дистанционная форма обучения в колледже // Актуальные вопросы современной педагогики: Материалы XIII Международной научной конференции. Казань, 2020. С. 45–48.
6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года. Статья 16. URL: <http://zakon-ob-obrazovanii.ru/>
7. Ibragimova L., Skobeleva I. Conditions for creation and development of media culture in students of secondary professional education // Медиаобразование. 2018. № 1. С. 89–94.

©Скобелева И.Е., 2020